

DOI:

Сервісна митниця в умовах сьогодення

Макарова С. О., аспірант

Університет митної справи та фінансів

Державна митна служба України (*Держмитслужба*) – утворений у 2019 році центральний орган виконавчої влади України, який реалізує державну митну політику та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи. Діяльність служби спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів. Розглядаючи Положення про Державну митну службу, звернемось до основних функцій та завдань. Основними завданнями Держмитслужби України є:

- 1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері державної митної справи;
- 2) реалізація державної політики у сфері державної митної справи;
- 3) забезпечення захисту економічних інтересів України.

Функції, які виконують митні органи, можна класифікувати так: фіскальна; регулятивна; правова; статистична; контролююча у сфері митних відносин; законодавча; контролююча у сфері валютних відносин. Сервісна функція як така не має чіткого визначення.

Проте в умовах сьогодення відбувається імплементація норм національного законодавства до міжнародних норм, а отже, дедалі частіше відбувається перехід від контролюючої функції до сервісної.

Сервісна функція насамперед – це взаємозв'язок державних органів та суспільства у вигляді надання повних послуг. Аналізуючи митне законодавство, можемо зазначити, що актуальним питанням залишається спрощення митного контролю та оформлення, надання сприятливих умов для товарообігу, консультування та послуг щодо оформлення документів.

Згадаймо норми Міжнародної конвенції «Про спрощення та гармонізацію митних процедур» (Київської конвенції, 1973 р.) та Рамкові стандарти безпеки та світової торгівлі від 2005 р., які стали основою для реалізації сервісної функції держави, а отже, стали підґрунтям для створення «сервісної держави». Необхідність розроблення теоретичних засад для реформування митниць ДМСУ на надання послуг у сфері державної митної служби на засадах прозорості та об'єктивності, спрямованих на сприяння торгівлі, зменшення можливостей для вчинення корупційних діянь, підвищення якості надання митних послуг та вдосконалення системи адміністрування митних платежів.

Концепція «сервісної митниці» – це особливий погляд на митну справу, тобто на встановлений порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного й нетарифного регулювання

зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, здійснення запобігання та протидії контрабанді, боротьбу з порушеннями митних правил, організацію діяльності органів доходів і зборів, які спрямовані на реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Практичне впровадження «сервісної митниці» неможливе без організаційно-економічного та правового оформлення основних елементів, якими можна оперувати при описанні її структури.

До них, в першу чергу, слід віднести розмежування між контрольно-наглядовою митною функцією як публічною інституцією із захисту економічних інтересів держави і «інструментальною» функцією як сервісною інституцією в сенсі забезпечення зручності для учасників зовнішньоекономічної діяльності переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, у т. ч. шляхом створення багатофункціональних центрів, надання послуг в електронній формі, скорочення часу на отримання послуги і т. ін. Указані функції як доповнюють, так і суперечать одна одній, тому що, з одного боку, є компетенцією, а з іншого – продуктом єдиного постачальника державних послуг.

У сучасних умовах ані митне законодавство, ані праці фахівців не дозволяють зрозуміти специфіку митних послуг, відмежувати реалізацію контрольно-наглядових та сервісних функцій митних органів, що призводить до суперечок з цього приводу.

На жаль, серед фахівців з митної справи дискусія навколо митниці все частіше зводиться до місця митниці в системі органів виконавчої влади у складі або відокремлено від податкової служби чи міністерства фінансів. Натомість, серед не зовсім обізнаних виникає цікаве трактування митної справи, яка в результаті модернізації та адаптації до міжнародних стандартів отримує доповнення традиційних завдань – регулювання зовнішньоторговельної діяльності та митне адміністрування – якісно новим елементом – митними послугами.

Послуги у сфері митної справи визначаються як діяльність митних органів, а також суб'єктів господарювання, спрямовану на задоволення прав, свобод та законних інтересів суб'єктів, що переміщують через митний кордон товари, предмети, транспортні засоби. Послуги, які безпосередньо пов'язані зі здійсненням митної справи, пропонується називати «митними послугами».

У науковому середовищі також сформувалось поняття «навколomitні послуги», до яких відносять комплексне митне й експедиційне обслуговування підприємств, організацій та населення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, бо послуги, що надаються учасникам зовнішньоекономічної діяльності визначеними організаціями на комерційній основі, пов'язані з представленням інтересів декларанта в

митних органах митними брокерами, перевезенням вантажу митними перевізниками, зберіганням товару на митних складах і складах тимчасового зберігання.

Чим «навколомитні» послуги митного брокера відрізняються від, наприклад, «навколоподаткових» послуг аудитора, який готує податкову звітність для підприємця, не до кінця зрозуміло.

Присутня серед фахівців також думка про віднесення до послуг у митній сфері таких дій митниці, як надання, призупинення дії та анулювання дозволів на види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів за ініціативою заявника.

Щодо «сервісної митниці» це означає, що діяльність, яка складає зміст митної послуги, здійснюється митницею лише за ініціативою особи, яка потребує такої послуги та в межах компетенції митниці. Таким чином, митна послуга може надаватися лише у контексті виконання завдань, покладених на митницю, є похідною від функцій митниці й результатом здійснення нею владних повноважень.

Послуга у сфері митної справи – це прихований примус держави до виконання певних обов'язків, адже якщо особа бажає здійснювати зовнішньоекономічну діяльність (операції з товарами), то зобов'язана подати до митниці відповідну заяву про облік, і митниця надасть послугу у вигляді такого обліку, якщо особа бажає припинити дію дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу за власним бажанням – припинить і т. ін.

Висновки. Слід зазначити також, що «сервісна митниця» – це не структурний підрозділ митної служби України з обслуговування платників податків, це комплекс дій і заходів багатьох установ, що мають відношення до митної справи в межах виконання своїх функцій та компетенції, спрямованих на забезпечення митної безпеки держави, справлення митних платежів та створення сприятливих умов для полегшення торгівлі та збільшення пасажиропотоку через митний кордон України.

Результатом діяльності «сервісної митниці» повинні бути митні послуги, під якими слід розуміти комплекс дій і заходів у сфері митної справи, спрямованих на задоволення як потреб держави та її органів, так і суб'єктів підприємницької діяльності та громадян.